

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН**

Препринт №6 (1116)

В.В.Любимов

**ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА В УСЛОВИЯХ
ГОРОДА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНО-МАССОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ.
ОБЗОР.**

**Работа доложена на Международной школе-семинаре
по автоматизации и компьютеризации в науке,
технике и промышленности ACS'98,
проводившийся с 29 июня по 05 июля 1998 г.
в Московском Государственном Университете.**

Москва 1998

УДК 550.838.

Любимов В.В. **Диагностические магнитометры для проведения электромагнитного мониторинга в условиях города и современные методы и средства индивидуально-массовой визуализации его результатов. Обзор. *Препринт* №6 (1116) М.: ИЗМИРАН, 1998. - 30 с.**

В работе дается обзор диагностических магнитометров, созданных в 90-х годах в условиях ИЗМИРАН. Приводятся внешний вид и основные технические характеристики приборов, которые выполнены на основе феррозондовых датчиков различных конструкций и предназначены для проведения мониторинговых работ в условиях промышленного города с большим уровнем техногенных помех, для исследования электромагнитной обстановки в локальных помещениях и для санитарно-гигиенической оценки рабочих мест персонала экранированных объектов и гипомагнитных помещений.

Дается обзор некоторых недорогих реально осуществимых в настоящее время способов персонально-массовой визуализации результатов электромагнитного мониторинга окружающей среды, реализуемых на базе созданного инструментария.

Работа сделана на отдельных материалах, доложенных и опубликованных автором на Четвертом Международном Пушинском симпозиуме "*Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами*", посвященном 100-летию со дня рождения основателя гелиобиологии А.Л.Чижевского (23 - 28 сентября 1996 г., г. Пушкино), на Международном Конгрессе "*Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине*" (16 -19 июня 1997. г. Санкт-Петербург), на Крымском международном семинаре "*Космическая экология и ноосфера*" (6-11 октября 1997 г., Партенит, Крым, Украина) и на Международной школе-семинаре - ACS'98 "*Автоматизированные и компьютерные системы в науке, технике и промышленности*" (29 июня - 5 июля 1998 г., Москва, МГУ).

© ИЗМИРАН, 1998 г.

ВВЕДЕНИЕ

Решением проблемы создания необходимого инструментария для мониторинговых работ в настоящее время занято достаточно большое число ученых и инженеров в различных научных центрах. Ведутся работы по созданию необходимых уникальных приборов, проводятся исследования, посвященные проблеме влияния естественных и искусственно созданных электромагнитных полей (ЭМП) на растительный и животный мир, на заболеваемость и смертность людей, на вопросы трудоспособности человека на его рабочем месте, в местах его проживания и отдыха. Современные малогабаритные переносные приборы на основе магнитоэлектрических датчиков, могут работать в помещениях любого типа и размера, что позволяет проводить специальные исследования постоянных и переменных (до 300...1000 Гц) ЭМП как в производственных и лечебных, так и в жилых помещениях.

Ниже показан общий вид (и приведены и технические характеристики) созданных в результате длительных исследований и апробации “в условиях ИЗМИРАН” серийных и опытных образцов диагностических магнитометров (ДМ), предназначенных для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды в условиях промышленного города с большим уровнем техногенных шумов и помех [2-4, 9, 12, 15-17, 20, 21, 24, 26-28, 31-33, 35-37, 46, 47, 49-51].

Одновременно с ДМ предложены для массовой реализации некоторые из современных быстрых, общедоступных и сравнительно недорогих способов получения необходимой индивидуальной информации мониторингового характера (с визуализацией результатов отдельных

всегда очень интересующих человека физических параметров окружающей его среды в реальном времени) на достаточно большой территории и в больших населенных пунктах [19, 23, 28]. Все эти способы подразумевают использование необходимых чувствительных датчиков совместно с цифровыми накопителями информации и предполагают их установку, как в условиях города, так и вне его, с возможностью передачи данных по последовательному интерфейсу каналу в центральный компьютер. Реализацию некоторых из этих методов предлагается осуществить на базе созданных в ИЗМИРАН новых приборов, выпускаемых Научно-производственной фирмой "ИМПЕДАНС" [6-14, 44].

ФЕРРОЗОНДОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ ГЕОФИЗИКИ И МЕДИЦИНЫ

В ИЗМИРАН созданы опытные образцы ДМ на базе однокомпонентного феррозондового датчика, основными достоинствами которых являются: экономичность, небольшие размеры и вес, а также сравнительно низкая стоимость [18, 21, 25-27, 29, 30, 34, 35, 38-41, 49, 50]. ДМ могут использоваться для измерения вариаций модуля вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли и его составляющих, для исследования ЭМП, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю, для проведения мониторинговых работ в локальных помещениях.

Магнитометры МФ-02, МФ-03 и МФ-03-М [21, 25, 30, 40, 41, 49] могут решать целый ряд научных и прикладных задач как в геофизике, так и при проведении специальных работ. Для использования в области

медицины и магнитобиологии созданы ДМ - **индикаторы магнитной бури (ИМБ)**: МФ-01, МФ-04 и МФ-05 [5, 21, 25, 34, 39], которые позволяют определять и визуализировать амплитуду магнитной бури (МБ) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени. И тем самым помочь практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям магнитного поля.

Простое конструкторское решение магнитоизмерительного преобразователя (МИП) и магниточувствительных датчиков (МЧД) созданных однокомпонентных ДМ позволило успешно использовать их для измерения не только магнитного склонения D , но и, в комплекте со специально изготовленными оригинальными поворотными устройствами различных конструкций, измерять различные составляющие ВМИ поля Земли. Уменьшение габаритно-весовых характеристик МИП и МЧД ДМ позволило резко расширить область их использования, особенно в тех местах, где ранее не удавалось применять кварцевые, протонные или квантовые магнитометры, - в условиях города с большим уровнем техногенных помех и большими локальными и пространственными градиентами поля [2-4, 28, 31-33, 47].

Регистраторы магнитной активности (РМА) [8-13, 24, 44, 51] явили собой следующий важный шаг по развитию идеологии построения ДМ и ИМБ. Прогресс технологии, выразившийся в стремительном развитии микропроцессоров и в появлении недорогой элементной базы, позволил успешно решать вопросы, связанные с визуально-качественной формой представления получаемой информации связанной с проблемами экологии человека в местах его обитания.

Наряду с магнитометрической информацией такие приборы позволяют проводить многопараметрические мониторинговые работы по исследованию окружающей среды, более эффективно визуализировать происходящие процессы при проведении магнитобиологических исследований [15-17, 24, 51].

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ

МАЛОГАБАРИТНАЯ ЦИФРОВАЯ КОМПОНЕНТНАЯ ФЕРРОЗОНДОВАЯ МАГНИТНАЯ ВАРИАЦИОННАЯ

СТАНЦИЯ МФ-02 [21, 22, 25] является высокочувствительным ДМ, предназначенным для измерения вариаций D-составляющей ВМИ поля Земли, (вариаций составляющих ВМИ: Н, Z, X, Y или его модуля - Т). МВС МФ-02 выполнена на основе одно компонентного

Рис.1. МФ-02.

феррозондового датчика в виде переносного прибора и состоит из двухосновных блоков: блока датчика (БД) и блока электроники (БЭ), которые соединены между собой кабелем длиной 1,5 м. Общий вид прибора показан на *рис.1*.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Пять измерительных диапазонов: ± 20 , ± 50 , ± 200 , ± 1000 и ± 6000 нТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло: 0,01; 0,025; 0,1; 0,5 и 3,0 нТл. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе $0 \dots \pm 2,8$ В. Напряжение питания от источника постоянного тока в пределах от 3,5 до 6 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 5 В. Мощность потребления не более 0,35 Вт. Частотный диапазон измерения вариаций МПЗ в пределах от 0 до 3 Гц. Габаритные размеры: БД - 90 x 30 x 35 мм, БЭ - 200 x 40 x 125 мм. Масса прибора не более 0,9 кг.

**МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОМПОНЕНТНЫЙ
ФЕРРОЗОНДО-ВЫЙ МАГНИТОМЕТР МФ-03 MAGIC [21, 25-27, 29,**

40]. Высокочувствительный прибор выполнен на основе однокомпонентного феррозондового датчика в виде переносного прибора. Измеренная информация отображается на цифровом четырехразрядном табло. Имеется возможность ручной калибровки прибора и воз-можность

Рис.2. МФ-03.

регистрации измеренной информации при помощи типового самопишущего потенциометра в реальном масштабе времени. Общий вид МФ-03 показан на *рис.2.*

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазоны измерения вариаций магнитного поля: ± 200 и ± 2000 нТл.

Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло: 0,1 и 1,0 нТл. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе $0... \pm 3$ В. Напряжение питания постоянного тока в пределах 5...12 В.

Потребляемая мощность, не более 0,3 Вт. Длина кабеля выносного датчика 0,8...1 м. Габаритные размеры (масса): БД - 82 x 36 x 36 мм (0,2 кг), БЭ - 82 x 36 x 166 мм (0,5 кг).

Рис.3. МФ-03-М.

**МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЦИФРОВОЙ
КОМПОНЕНТНЫЙ ФЕРРОЗОНДОВЫЙ
МАГНИТОМЕТР MAGIC МФ-03-М [25, 30, 41].**

Является модификацией ранее созданного феррозондового магнитометра МФ-03 MAGIC.

Общий вид диагностического магнитометра MAGIC МФ-03-М показан на *рис.3.*

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазоны измерения вариаций магнитного поля: ± 2 , ± 20 , ± 40 , ± 80 и ± 200 мкТл.

Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло: 1, 10, 20, 40 и 100 нТл. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе $0 \dots \pm 3$ В. Напряжение питания постоянного тока в пределах 6...12 В, потребляемая мощность, не более 0,3 Вт. Длина кабеля выносного датчика 0,8...1 м. Габаритные размеры (масса): БД - 82 x 36 x 36 мм (0,2 кг), БЭ - 82 x 36 x 140 мм (0,2 кг).

ИНДИКАТОРЫ МАГНИТНОЙ БУРИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАГНИТОМЕТР - ИНДИКАТОР

МАГНИТНОЙ БУРИ ИМБ МФ-01 [18, 21, 25,

38]. Высокочувствительный аналоговый прибор, предназначенный для определения и индикации амплитуды МБ в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени. Прибор включает в себя два основных блока: МИП и блок

Рис.4. МФ-01.

индикации (**БИ**), соединенные между собой кабелем длиной 10...15 м. Информация об изменении интенсивности МБ, ее мгновенное значение, в течение суток отображается на шестиуровневом световом индикаторе БИ. Для индикации текущего магнитного возмущения БИ оснащен звуковой сигнализацией. Общий вид прибора показан на ***рис.4.***

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Диапазоны фиксируемых амплитуд МБ: ± 400 , ± 500 , ± 800 и ± 1200 нТл. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе - $0 \dots \pm 2,8$ В. Питание от шести батареек типа **Р6** напряжением 9 В. Потребляемая мощность МИП, не более 0,15 Вт. Габаритные размеры: 250 x 80 x 40 мм (**МИП**) и 110 x 90 x 55 мм (**БИ**). Масса прибора, не более 1,2 кг.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАГНИТОМЕТР - ИНДИКАТОР

МАГНИТНОЙ БУРИ ИМБ МФ-04 [5, 21,

25]. Высокочувствительный прибор для определения и индикации амплитуды МБ в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени. Прибор состоит из двух блоков: МИП и БИ, соединенных между собой кабелем длиной 6...10 м. Информация об изменении интенсивности МБ, ее мгновенное и среднее значение за 60-ти минутный

Рис.5. МФ-04

интервал времени, в течение суток отображается на световом индикаторе БИ. Для индикации текущего времени имеются встроенные таймер и цифровое табло. Предусмотрена возможность индикации величины МБ при помощи включения звуковой сигнализации.

Имеется возможность круглосуточной фиксации получаемой информации в реальном масштабе времени при помощи типового самопишущего потенциометра. Общий вид ИБМ МФ-04 показан на *рис.5*.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазоны фиксируемых амплитуд МБ: ± 400 , ± 500 , ± 800 и ± 2000 нТл. Число фиксируемых индикатором градаций МБ - 6. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе $0... \pm 3$ В. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность, не более 20 Вт. Масса прибора, не более 3 кг.

МАЛОГАБАРИТНЫЙ МАГНИТОМЕТР - ИНДИКАТОР

МАГНИТНОЙ БУРИ ИМБ МФ-05 [25, 34, 39].

Высокочувствительный прибор для определения и индикации амплитуды МБ в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

Информация об изменении интенсивности МБ, ее мгновенное значение, отображается на световом индикаторе. Предусмотрены возможность индикации величины магнитной бури при помощи включения звуковой сигнализации и возможность фиксации и визуализации ее максимального значения при помощи светового индикатора. Имеется возможность круглосуточной фиксации получаемой

информации в реальном масштабе времени при помощи типового самопишущего потенциометра. Общий вид магнитометра показан на *рис.6*.

Рис.6. МФ-05.

при помощи сетевого адаптера, напряжением постоянного тока - 9 В. Потребляемая мощность, не более 1 Вт. Длина кабеля выносного магнитометра 6...10 м. Габаритные размеры ИМБ: длина корпуса - 160 мм, внешний диаметр - 70 мм. Масса МФ-05, не более 0,5 кг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазоны фиксируемых амплитуд МБ: ± 400 , ± 500 , ± 800 и ± 2000 нТл. Число фиксируемых индикатором градаций МБ - 6. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе $0... \pm 3$ В. Питание от сети переменного тока

РЕГИСТРАТОРЫ МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ

РЕГИСТРАТОР МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ (РМА) IDL-04 [8,

11, 14, 44] предназначен для регистрации, хранения, обработки, анализа и представления медленноменяющейся

информации от 8-ми аналоговых датчиков. РМА включает в себя блок измерения и накопления (БИН) и МИП, который подключается к первому каналу БИН при помощи кабеля длиной 6...10 м.

Рис.7. БИН IDL-04.

МИП выполнен в виде отдельного модуля, имеет три измерительных диапазона (± 125 , ± 250 и ± 500 нТл) и располагается на немагнитном поворотном устройстве.

БИН выполняет визуализацию на индикаторе графика "сигнал-время", передачу накопленных данных через последовательный порт в компьютер, вывод данных в аналоговом виде на самописец, изготовление "твёрдой копии" экрана на принтере, расчет и демонстрацию индекса магнитной активности. РМА

Рис.8. МИП IDL-04

автоматически отслеживает текущие магнитные возмущения и для оповещения о зафиксированном возмущении снабжен звуковой сигнализацией. При расчете магнитного возмущения и индекса магнитной активности данные регистратора подвергаются цифровой фильтрации. Объем энергонезависимой памяти позволяет накапливать данные в течение 14...113 суток. Общий вид БИН и МИП РМА IDL-04 показаны на *рис.7* и *рис.8*.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ (УРД) IDL-07 [13].

УРД включает в себя БИН и два МИП, которые подключаются соответственно к первому и второму измерительным каналам. Остальные измерительные каналы могут быть использованы для подключения различных датчиков физических полей,

Рис.9. IDL-07.

имеющих электрический выход. Оба МИП представляют собой

однокомпонентные магнитометры с отсчетной точностью 1 нТл. Частотный диапазон измерения переменных магнитных полей 0...500 Гц. Диапазон вход-ных напряжений встроенных АЦП 0...2,5 В. Цикл регистрации 0,1...3600 с. Скорость регистрации данных на аналоговом регистраторе 1, 4, 10 значений/с. БИН снабжен графическим дисплеем с размерами 320 x 240 точек. Питание осуществляется при помощи стандартного сетевого адаптера напряжением 5 В. Габаритные размеры: 200 x 140 x 230 мм (БИН), 140 x 80 x 40 мм (МИП-1) и 50 x 10 x 10 мм (МИП-2). Масса УРД не более 2,5 кг. Общий вид IDL-07 показан на *рис. 9*.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ НА ОСНОВЕ АМОΡФНЫХ ФЕРРОЗОНДОВЫХ ДАТЧИКОВ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГИПОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Созданные в ИЗМИРАН современные интеллектуальные магнитометры на основе малогабаритных аморфных феррозондов позволяют использовать их для электромагнитных исследований в помещениях любого типа и размера [15]. Электромагнитный мониторинг производственных и жилых помещений при помощи таких оригинальных приборов, позволил проводить их сертификацию, картирование, определение вредных источников излучений и т.д., что может заинтересовать как службы занимающиеся строительством и продажей жилищ, так и службы санэпидемстанций, транспорта, имеющиеся в городах Центры электромагнитной безопасности, а также людей, проживающих в непосредственной близости от электрифицированных

железных дорог, линий метрополитена и крупных промышленных предприятий.

Появилась возможность проводить исследовательские работы в клиниках в условиях города и в обычных жилых и гипомангнитных помещениях, при относительно большом уровне индустриальных и техногенных помех, где магнитное поле бывает сильно аномальным, в кунгах, в полевых условиях в местах, где нет электропитания.

ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ MAGIC

MF-06 [15-17] предназначен для проведения электромагнитных исследований, представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенным датчиком и цифровым индикатором, позволяющим определять источники вредных электромагнитных излучений искусственного

происхождения, оказывающих воздействие на рабочем месте, на транспорте, а также осуществлять электромагнитной обстановки в электронной промышленности, в локальных и гипомангнитных помещениях.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазоны измерения постоянных магнитных полей: ± 2 , ± 20 и ± 200 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового индикатора соответственно 1, 10 и 100 нТл. Погрешность измерения в каждом из измерительных диапазонов не более 1%. Питание от батарейки типа "*Крона*" напряжением 9 В. Потребляемая мощность в автономном режиме не более 0,12 Вт. Предусмотрено питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц при помощи стандартного сетевого адаптера и выход аналогового сигнала на типовой аналоговый регистратор. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе 0... $\pm 2,5$ В. Габаритные размеры: 160 x 65 x 25 мм. Масса прибора, не более 0,15 кг. Общий вид прибора показан на *рис.10*.

ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ IDL-08 [15-

17, 24] предназначен для использования в службах санэпи-демстанций, представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенными МЧД и графическим индикатором, позволяющим

Рис.11. IDL-08. визуализировать результаты исследования электромагнитной обстановки в локальном помещении в виде построения магнитных карт и трехмерных проекций измеренного поля моментально, в процессе или по окончании проведения исследований. Прибор использует оригинальные *программы-фильтраторы*, позволяющие проводить работы в условиях с большим уровнем техногенных шумов и помех.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазон измерения постоянных магнитных полей ± 200 мкТл. Отсчетная точность графического индикатора при построении магнитных карт 0,1 мкТл. Потребляемая мощность в автономном режиме не более 0,45 Вт. Предусмотрено питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц при помощи стандартного сетевого адаптера и вывод цифровых данных на ПК через последовательный порт. Масса прибора, не более 0,5 кг. Общий вид прибора представлен на **рис.11.**

РЕГИСТРАТОР МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ (РМА) IDL-05-01

[12, 15, 28] является малогабаритным, автономным и недорогим ИМ, предназначенным для непрерывного накопления и хранения данных об окружающей электромагнитной обстановке в условиях локального помещения. Регистрация магнитного поля производится со скоростью одно значение в

Рис.12. IDL-05-01.

минуту. Для трансляции данных используется инфракрасный передатчик. Емкость энергонезависимой памяти позволяет сохранять накопленные данные в течение пяти дней. Для приема данных от РМА используется приемник инфракрасного излучения, который подключается к компьютеру, при включении которого осуществляется передача данных от РМА без вмешательства пользователя. На экране монитора компьютера выводится сообщение о текущей электромагнитной обстановке. Возможно использование компьютера, оборудованного стандартным *ИР-портом* и, при наличии нескольких МЧД, расположенных в различных помещениях, использование носимого приемника информации. В зависимости от размера исследуемого помещения и мониторинговых задач, РМА может включать от одного до 10 и более МЧД. Встроенный анализатор изменения магнитного поля и цифровой фильтр позволяют на базе IDL-05-01 реализовать адаптивный режим измерения, режим включения звуковой и световой индикации при быстром изменении поля или его градиента, когда прибор используется в качестве охранного устройства. Схема установки и действия прибора показана на *рис.12*.

Рис.13. "Ньютон".

При использовании малогабаритного носимого ПК типов "*палмтон*" или "*ньютон*" (см. *рис.13*) в качестве накопителя информации, имеющих *ИР-порт*, возможно применение нескольких МЧД для проведения регионального электро-магнитного мониторинга, например, в условиях большого города.

ФЕРРОЗОНДОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ИНДУКЦИИ

ФИМИ-01 [45] предназначен для проведения электромагнитных исследований, представляет собой однокомпонентный малогабаритный носимый прибор со встроенными: датчиком, цифровым индикатором и источником питания, позволяет определять источники вредных электромагнитных излучений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте, на транспорте, а также осуществлять контроль уровня электромагнитной обстановки в электронной промышленности, в локальных и гипомагнитных помещениях.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазоны измерения постоянных и переменных магнитных полей: ± 20 и ± 200 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового индикатора соответственно 0,01 и 0,1 мкТл. Измерение переменных магнитных полей осуществляется в диапазоне частот от 10 до 200 Гц. Погрешность измерения в каждом из измерительных диапазонов при измерении постоянных (5 и 3%) и переменных полей (8 и 8%) соответственно. Питание от четырех батареек типа ААА напряжением 6 В. Потребляемая мощность в автономном режиме не более 0,15 Вт. Предусмотрено питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц при помощи стандартного сетевого адаптера. Потребляемая мощность в этом случае, не более 2 Вт. Габаритные размеры: 150 x 70 x 30 мм. Масса прибора, не более 0,3 кг.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ НА ОСНОВЕ ТОНКИХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПЛЕНОК

В Донецком Физико-техническом институте разработан новый ферромагнитный материал, который изготовлен в двух вариантах: в виде эпитаксиальных пленок и в виде объемных кристаллов. Материал является рекордсменом среди известных ферритовых материалов по уровню потерь и чувствительности к воздействию магнитных полей в чрезвычайно широком динамическом (от **0,001** нТл до **0,1** Тл) и частотном

диапазонах (до 4 ГГц). На базе этой разработки фирмой СП “ИННКО” (г. Донецк) предложен новый тип первичного преобразователя - магнитомодуляционный датчик на основе нового материала - ортоферрита в феррогранате. В ИЗМИРАН проведены лабораторные испытания таких датчиков (частотный выход, крутизна преобразования 12...25 Гц/нТл) и созданных на их основе нескольких типов магнитометров (аналоговый выход, коэффициент преобразования **3,5...2150** мкВ/нТл). Результаты испытаний показали, что приборы обладают рядом преимуществ по сравнению с существующими феррозондовыми магнитометрами: широкий частотный диапазон (от 0 до **3...6** МГц), широкий динамический диапазон, малые габариты (размер датчика **3 x 4 мм**) и вес, простота и **дешевизна** (стоимость датчика не более **2...3** \$US), конкурентоспособность на рынке. Созданные датчики магнитного поля на принципе модуляции магнитостатических колебаний в тонких ферритовых пленках и магнитометры на их основе могут найти конкретное массовое применение в медицине, в градиентометрии, для измерения гипомангнитных полей в широком частотном диапазоне. Приборы на их основе могут быть применены для исследований в экологии и проведения электромагнитного мониторинга окружающей Среды, для контроля, диагностики и визуализации различного рода искусственных излучений в широком диапазоне частот.

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИНДИВИДУАЛЬНО- МАССОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧАЕМОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Опыт создания многочисленных точек наблюдения и появление малогабаритных ДМ и систем сбора информации (ССИ) позволил

перейти к системному подходу в решении вопросов создания мониторинговых схем общего, массового применения. Прогресс технологии, выразившийся в стремительном развитии микропроцессорной техники и в появлении довольно недорогих средств связи, позволил успешно решить вопросы, связанные с доступностью информации персонально-массового характера, связанного, например, с проблемами экологии человека в местах его обитания. Влияние на человеческий организм, на его жизнедеятельность и трудоспособность, различного рода биотропных факторов, одним из которых являются, как известно, природные и техногенные ЭМП и излучения, все чаще будоражат умы людей, дискутируются в прессе и на телевидении. Обладая малогабаритными и надежными приборами, способными работать в условиях города с большим уровнем техногенных шумов и помех [2-4, 6, 15-17, 23, 24, 28, 47], мы стали одними из пионеров современного диалога со средствами массовой информации в вопросах близкого прогнозирования МБ. Работы, проведенные и проводимые в ИЗМИРАН, привели к тому очевидному факту, что в настоящее время, например, геомагнитный прогноз стал уже обычным на радио и телевидении.

Однако, в свете сказанного выше, достаточно большой интерес представляет многофакторные или многопараметрические прогнозы и результаты в реальном времени не "глобального", а "локального" уровня. Из недорогих и достаточно доступных методов для осуществления этих целей можно предложить три основные [23]:

1. Мониторинг с помощью телефонных линий связи. Предполагает оборудо-вание абонентов недорогими приставками-индикаторами к

телефонному (сотовому или мобильному радиотелефонному) аппарату, позволяющими получать и визуализировать принимаемую информацию круглосуточно без вмешательства человека и, при необходимости, фиксировать ее как при помощи графического табло, так и при помощи подключаемого ПК. Встроенные микропроцессоры позволяют получать текущую "sound-информацию" в режиме автоответчика (по запросу) или в режиме "говорящих часов". Этот способ получения информации очень удобен, например, для участковых врачей. ***(В настоящее время один из вариантов этого способа визуализации реализован на базе магнитной обсерватории ИЗМИРАН [48]).***

2. Передача информации через эфир местными (региональными) телецентрами или центрами городского кабельного телевидения и ее постоянная или периодическая визуализация при помощи бытовых телевизионных приемников в одном из углов экрана (например, в качестве **значков-пиктограмм** в числовой или графической форме) с голосовым или графическим комментарием.

3. Использование городской или региональной пейджинговой сети.

Одним из самых быстрых и массовых способов получения необходимой индивидуальной информации на достаточно большой территории являются в настоящее время успешно используемые в больших населенных пунктах пейджинговые сети [1]. В начале 90-х годов заинтересованными организациями ставился вопрос о создании малогабаритного носимого прибора для проведения персонального электромагнитного мониторинга окружающей среды, в частности создание носимого индикатора возмущенности магнитного поля (индикатора магнитной бури - ИМБ), решение которого тогда, как

правило, упиралось в трудности технологического характера. Для этих целей сейчас можно успешно использовать пейджер, который является легким и удобным приемником, имеет экран высокой четкости, компактен, удобен при транспортировке, не сложен в обращении и имеет отличный дизайн [42, 43]. Пейджер стал реально доступным и необходимым информационным инструментом постоянного доступа к "горячей информации" в любое время суток. Принятая информация сопровождается на дисплее пейджера датой и временем ее поступления и сохраняется в течение длительного времени при помощи энергонезависимой памяти (см. рис.14). Современные пейджинговые сети имеют радиус действия до **100...120** км. При использовании портативных автономных локальных пейджинг-систем, например, типа **PS-1000** (США), имеющих базовый блок размером с телефонный аппарат, появляется возможность подключения до 1000 цифровых пейджеров и получение необходимой

Рис.14. Пейджеры

информации не только в городе, но и на любой территории. Главным достоинством этого способа получения информации является его мобильность, то есть возможность получения необходимой информации в любое время и в любом месте.

Визуализация необходимой информации указанными выше способами предполагает получение исходных данных двумя путями:

1) применением современных автоматизированных интеллектуальных ССИ от аналоговых физических датчиков как основных

метеорологических (*температура и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость ветра, относительное содержание кислорода в атмосфере*) параметров, так и геофизических (*электрические и магнитные составляющие естественного поля*) параметров, размещенных в городе, в непосредственной близости от передающего центра;

2) использование данных близлежащих (не далее 60...100 км) геофизических обсерваторий с передачей их в центр при помощи **Internet**. (**Этот способ передачи и массовой визуализации информации в виде WEB-страниц в реальном времени в настоящее время уже реализован в ИЗМИРАН на базе лаборатории В.Г.Янке**).

Одной из идей реализации первого из перечисленных путей визуализации результатов мониторинга окружающей среды могла бы стать, по нашему мнению, сеть из локальных мониторинговых точек созданная, например, на базе московского метрополитена (**более 100 станций-измерительных точек**) с использованием его информационной сети в качестве системы сбора и накопления всей информации (со всех измерительных точек, расположенных на территории города). В этом случае необходимо оснастить (оборудовать) каждую из станций (помещений станций, крышу помещений станций) метрополитена ССИ от аналоговых физических датчиков, выполненной на базе уже имеющихся наших разработок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все созданные ДМ, ИМБ и РМА имеют сравнительно низкую стоимость, являются оптимизированными и компактными по конструкции, экономичными, имеют небольшие размеры и вес, что позволяет эффективно использовать их на подвижном носителе, в помещениях различного типа: в клиниках в условиях города и в обычных жилых и гипوماгнитных помещениях, в обсерваториях, в кунгах, в полевых условиях.

Созданные приборы могут с успехом использоваться: в геофизике - для определения намагниченности образцов и проб, в медицине и магнитобиологии, санэпидемстанциями - для определения величины и местонахождения "вредных" ЭМП искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте, транспортными службами, а также в электронной промышленности - для контроля уровня электромагнитной обстановки.

Опытные и серийные образцы вариометров и магнитометров прошли проверку в различных экспедициях, клинические испытания и период длительной апробации в некоторых медицинских центрах, в настоящее время применяются для проведения исследований на некоторых прогностических полигонах в России и за рубежом. Например, ДМ и ИМБ (МФ-03 и МФ-04) уже на протяжении длительного времени применяются при проведении научных и мониторинговых исследований за рубежом (Украина, Крым, США, Израиль, Молдавия). У нас в стране некоторые из созданных ДМ, ИМБ и РМА используются для электромагнитного мониторинга в клиниках, работают в некоторых обсерваториях и применяются в НИИ при проведении специальных исследований. Так,

РМА IDL-04 в течение трех лет используется ЦКБ No.3 МПС (г. Москва, ул. Часовая 20) [2, 51], а ИМБ МФ-01 успешно применяются для регистрации МБ в двух других московских клиниках (ул. Погодинская 5 и ул. Габричевского 7) [15]. Один из ДМ в настоящее время используется при проведении мониторинговых работ на вновь организованных измерительных пунктах в республике Северная Осетия-Алания.

Интеграция созданных в ИЗМИРАН современных интеллектуальных систем сбора геофизической информации, позволяющих измерять, накапливать, анализировать и визуализировать информацию от аналоговых датчиков как основных метеорологических, так и геофизических параметров, совместно с пейджинговыми сетями позволит визуализировать проводимый синхронный многопараметрический мониторинг окружающей среды круглосуточно в данном городе или регионе и передавать на пейджеры всю текущую информацию для синхронного наблюдения динамики функционального состояния людей в больницах и клиниках, на производстве, на транспорте, при проведении массовых мероприятий и т.д.

Результаты работ по созданию и применению ДМ, ИМБ, РМА и ССИ неоднократно опубликованы в открытой печати, докладывались в период с 1993 по 1998 гг. на различных Международных конференциях и симпозиумах как у нас в стране, так и за рубежом. Некоторые ДМ, ИМБ и РМА экспонировались на выставках, организованных Академией наук России.

ЛИТЕРАТУРА

1. Быстрая и надежная связь без границ. ИНТЕРАНТЕННА-АМК система пейджинга. Проспект фирмы Интерантенна АМК. 1995.
2. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ГУСЕВА Т.А., КАНОНИДИ Х.Д., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ШАРЫГИН С.А. Опыт и результаты проведения мониторинговых работ в условиях промышленного города, курортных зон и в клиниках. Препринт No.3 (1099) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 19 с.
3. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт применения диагностического магнитометра в клинике неотложных состояний // Биофизика, М.: Наука, 1995. Том 40. Вып.5. С.1042 - 1049.
4. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М. Геомагнитный мониторинг: эксперименты и перспективы в биологии и медицине // В книге "Biophotonics", М.: Биоинформсервис, 1995. С.473 - 477.
5. Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури МФ-04 MAGIC. Проспект ИЗМИРАН. 1992.
6. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные цифровые регистраторы данных "ИМПЕДАНС" как инструмент для проведения многопараметрического мониторинга окружающей среды // Международный Конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". Тезисы. Санкт-Петербург, 16-19.06.1997. С.227 - 228.
7. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные цифровые системы сбора информации "ИМПЕДАНС" для медицины и геофизики // 4-й Международный Пушинский симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами" 23-28 сентября 1996г., г. Пушино. Тезисы докладов, 1996. С.100 - 101.
8. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Новая аппаратура для геофизики и медицины. Препринт No. 2 (1098) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 22 с.
9. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Новая магнитометрическая аппаратура для геофизики, "информационной" медицины и магнитобиологии // Крымский международный семинар "Космическая экология и ноосфера" (6-11 октября 1997 г., Партенит, Крым Украина). Тезисы докладов. Партенит, 1997. С.104.
10. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Новые приборы НПФ "ИМПЕДАНС" для геофизики и медицины //

Международная школа-семинар - ACS'98 "Автоматизированные и компьютерные системы в науке, технике и промышленности" (29 июня-5 июля 1998 г., Москва, МГУ) Тезисы докладов. М.: МГУ, 1998. С.164 - 167.

11. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Регистратор магнитной активности // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1997. No.1. С.168.

12. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Регистратор магнитной активности DYUVAS-5M для локального наблюдения и оценки состояния электромагнитной обстановки в помещениях // 4-й Международный Пушинский симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами" 23-28 сентября 1996г., г. Пушино. Тезисы докладов, 1996. С.101 - 102.

13. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Универсальный регистратор данных IDL-07 // Международная школа-семинар - ACS'98 "Автоматизированные и компьютерные системы в науке, технике и промышленности" (29 июня-5 июля 1998 г., Москва, МГУ) Тезисы докладов. М.: МГУ, 1998. С.108 - 110.

14. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Универсальные регистраторы данных "ИМПЕДАНС" для геофизики и проведения мониторинга окружающей среды// Конференция-школа "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы" Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.24.

15. ЛЮБИМОВ В.В. Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей. Препринт No.7 (1103) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 85 с.

16. ЛЮБИМОВ В.В. Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей: результаты создания инструментария для их регистрации и визуализации в условиях города // Крымский международный семинар "Космическая экология и ноосфера" (6-11 октября 1997 г., Партенит, Крым Украина). Тезисы докладов. Партенит, 1997. С.103.

17. ЛЮБИМОВ В.В. Вопросы экологии человека: электромагнитные микродозы и современные приборы для их обнаружения в производственных и жилых помещениях // Крымский международный семинар "Космическая экология и ноосфера" (6-11 октября 1997 г., Партенит, Крым Украина). Тезисы докладов. Партенит, 1997. С.106 - 107.

18. ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные вариометры с низким потреблением энергии на базе феррозондового датчика // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН, 1992. С.108 - 114.

19. ЛЮБИМОВ В.В. Использование городской пейджинговой сети как средства персонального многопараметрического мониторинга окружающей Среды // 4-й Международный Пушинский симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами" 23 - 28 сентября 1996 г., г. Пушкино. Тезисы докладов, 1996. С.108 - 109.

20. ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные магнитометры для науки и медицины // Конференция "Экология и геофизика", посвященная памяти члена-корреспондента РАН Каруса Е.В. Тезисы докладов. Дубна, 1995. С.55 - 56.

21. ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. Препринт No.60 (1007) М.: ИЗМИРАН, 1992. - 21 с.

22. ЛЮБИМОВ В.В. Магнитная вариационная станция. Патент России No. 2008702 МКИ G01V 3/14. Бюлл. No. 4 от 28.09.94.

23. ЛЮБИМОВ В.В. Перспективные методы визуализации результатов проводимого мониторинга окружающей среды: пути их реализации // Международный Конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". Тезисы. Санкт-Петербург, 16-19.06.1997. С.232 - 233.

24. ЛЮБИМОВ В.В. Современная аппаратура для проведения мониторинговых работ: реальность и перспективы // Международная школа-семинар - ACS'98 "Автоматизированные и компьютерные системы в науке, технике и промышленности" (29 июня-5 июля 1998 г., Москва, МГУ) Тезисы докладов. М.: МГУ, 1998. С.156 - 157.

25. ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры, созданные в ИЗМИРАН в период с 1989 по 1994 гг. (Обзор). Препринт No.15 (1065) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 19 с.

26. ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые магнитометры для проведения диагностических и исследовательских работ // Международный Конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". Тезисы. Санкт-Петербург, 16-19.06.1997. С.203 - 204.

27. ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые "HAND-HELD" -магнитометры для проведения диагностических и исследовательских работ // Конференция-школа "Технические средства изучения и освоения океанов

и морей. Состояние и перспективы" Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.29 - 30.

28. ЛЮБИМОВ В.В. Электромагнитная погода и мониторинг окружающей Среды: Опыт исследования и визуализации электромагнитной обстановки в производственных и жилых помещениях // 4-й Международный Пущинский симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами" 23 - 28 сентября 1996 г., г. Пущино. Тезисы докладов, 1996. С.109 - 110.

29. ЛЮБИМОВ В.В., ВЫДРИН В.В. Малогабаритный цифровой компонентный магнитометр // Приборы и техника эксперимента, М.: Наука, 1995. No.5. С.206 - 207.

30. ЛЮБИМОВ В.В., ВЫДРИН В.В. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр MAGIC МФ-03-М. Препринт No.14 (1064) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 18 с.

31. ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КАНОНИДИ Х.Д. О возможности слежения за электромагнитной погодой и контроля окружающей электромагнитной обстановки в условиях клиник города Москвы // 4-й Международный Пущинский симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами" 23 - 28 сентября 1996 г., г. Пущино. Тезисы докладов, 1996. С.32.

32. ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КАНОНИДИ Х.Д. Опыт и результаты исследования окружающей электромагнитной обстановки в некоторых клиниках города Москвы при по-мощи диагностических магнитометров типа MAGIC//Международный симпозиум "Мониторинг окружающей среды и проблемы Солнечно - Земной физики", посвященный 60-летию регулярных ионо-сферных исследований в России (18 - 21 июня 1996 г., г.Томск). Тезисы докладов, 1996. С.89 - 90.

33. ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт применения диагностических магнитометров в условиях города и в клиниках. Препринт No.99 (1046) М.: ИЗМИРАН, 1993. - 28 с.

34. ЛЮБИМОВ В.В., ЗАРУЦКИЙ А.А. Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1996. No.2. С.171.

35. ЛЮБИМОВ В.В., ШАРЫГИН С.А. Новые геофизические приборы в биологии // Информационный листок No.109-98. Симферополь: Крымский ЦНТЭИ, 1998.- 2 с.

36. ЛЮБИМОВ В.В., ШАРЫГИН С.А. Приборное изучение воздействий в магнитобиологии // Крымский международный семинар "Космическая экология и ноосфера" (6-11 октября 1997 г., Партенит, Крым Украина). Тезисы докладов. Партенит, 1997. С.64 - 65.

37. ЛЮБИМОВ В.В., ШАРЫГИН С.А. Применение диагностических магнитометров для проведения непрерывного электромагнитного мониторинга на прогностическом герпетологическом полигоне в Никитском ботаническом саду // 4-й Международный Пуцинский симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами" 23 - 28 сентября 1996 г., г. Пушкино. Тезисы докладов. 1996. С.76 - 77.

38. Магнитная вариационная станция ФМВС. Диагностический магнитометр ДМ. Проспект ИЗМИРАН СССР. 1990. - 5 с.

39. Малогабаритный магнитометр - индикатор магнитной бури ИМБ МФ-05. Проспект ИЗМИРАН. 1994.

40. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр МФ-03 MAGIC. Проспект ИЗМИРАН. 1992.

41. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр MAGIC МФ-03-М. Проспект ИЗМИРАН. 1993.

42. Пейджеры. Проспект фирмы ФОРКОП, официального представителя Московской Сотовой Связи. 1995.- 4 с.

43. Пейджинг - связь завтрашнего дня. Пейджер "ADVISOR". Проспект АО "Инком-Экском". 1995.

44. Регистратор геофизических данных. Модель IDL-04. Проспект НПФ ИМПЕДАНС. 1996. С.8 - 9.

45. Экранированные объекты, помещения, испытательные средства. Гипомагнитное поле. Методы измерения и оценки. ГОСТ РВ... (1-я редакция). М.: ГОССТАНДАРТ РОССИИ, 1998. - 23 с.

46. GURFINKEL YU., LYUBIMOV V. AND ORAEVSKY V. Geomagnetic monitoring: experience and prospects in medicine and biology // Third International Congress of the European Bioelectromagnetic Assotiation / Book of Abstracts. Nancy, France, 1996. P.24 - 26.

47. GUSEVA T.A., KANONIDI KH.D., LYUBIMOV V.V., GURFINKEL YU.I. Electromagnetic Monitoring of an Environment in Industrial City, Health Resort Zones and Clinics Conditions // The 8-th Scientific Assembly of IAGA with ICMA and STP Symposia (August 4 - 15, 1997, Uppsala, Sweden). Abstract Book. IAGA, Uppsala, 1997. P.380.

48. KANONIDI K.KH. A System for Geomagnetic Information Acquisition from Remote Sensors through Telephone Cable // Geomagnetic Field and

Ionosphere Variations. Proceedings of Second Indo-Russian Symposium on Nature and Variations of the Geomagnetic Field (Moscow, 28-31 July, 1997). Moscow: IZMIRAN, 1998. P.135 - 138.

49. LYUBIMOV V.V. Compact, efficiency and inexpensive component variometers for science and medicine needs // International Workshop & Exhibition on Geophysics (Hanoi, 14-17 March 1996). Abstracts of papers. Hanoi, 1996. P.163.

50. LYUBIMOV V.V. Fluxgate Magnetometers for Diagnostic and Research Work Realisation // The 8-th Scientific Assembly of IAGA with ICMA and STP Symposia (August 4-15, 1997, Uppsala, Sweden). Abstract Book. IAGA, Uppsala, 1997. P.455.

51. LYUBIMOV V.V., KIRIAKOV V.KH., GURFINKEL YU.I. The First Results of the IDL-04 Magnetic Activity Recorder Application // The 8-th Scientific Assembly of IAGA with ICMA and STP Symposia (August 4-15, 1997, Uppsala, Sweden). Abstract Book. IAGA, Uppsala, 1997. P.380.

ЛЮБИМОВ Владимир Валерьевич

**ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА В УСЛОВИЯХ
ГОРОДА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНО-МАССОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЕГО
РЕЗУЛЬТАТОВ. ОБЗОР.**

Подписано к печати 10.12.98 г.

Усл.печ.л. 1,25. Бесплатно. Заказ .

Тираж 25 экз.

Отпечатано в ИЗМИРАН

142092, г.Троицк, Московской области.